

ВОСПИТАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

На сегодняшний день основной задачей современного педагога является не предоставление ученику готовых знаний, а развитие личности школьника [1]. Медиакультура позволяет ребенку лучше адаптироваться в современном быстро меняющемся мире. Поэтому сейчас актуально использование медиатехнологий на уроках, что позволит улучшить традиционное занятие так, чтобы учащиеся могли адаптироваться к стратегии самостоятельного обучения, что соответствует одной из стратегий модернизации современного образования – формирования у обучаемых навыков, необходимых им для успешной жизни, к которым относятся:

– базовые навыки (Foundational skills), а именно грамотность и умение считать, необходимы для дальнейшего обучения, продуктивной занятости и гражданской активности.

– цифровые навыки (Digital skills): цифровая грамотность позволяет детям и молодым людям использовать и изучать технологии, искать и управлять информацией, создавать и обмениваться ею, сотрудничать, общаться, накапливать знания и решать проблемы безопасно, осмысленно и согласно принятым нормам.

– переносимые навыки (Transferable skills или Soft skills): также называемые «жизненными навыками», «навыками двадцать первого века», «мягкими навыками» или «социально-эмоциональными навыками», они позволяют молодым людям стать гибкими учениками и гражданами, способными ориентироваться в личных, социальных и научных проблемах.

– специфические профессиональные навыки (Job-specific skills): известны как «технические» и «профессиональные» навыки. Они связаны с профессией и способствуют переходу подростков старшего возраста в профессиональную сферу.

Один из факторов, определяющих развитие и инновации в образовании – это учителя, поэтому, медиатехнологии не имеют образовательную ценность сами по себе. Они становятся важны, когда учителя используют их в процессе обучения. Одна из проблем, стоящих перед системой образования – это нехватка грамотных учителей, тех, кто грамотен в использовании медиатехнологий. Наличие таких технологий в образовании, формирует потребность в овладении специальными средствами, которые могут помочь учащимся разбираться в них [2–4]. Эти инструменты представляют собой мультимедийные коммуникации или просто мультимедиа.

Существует множество понятий, тесно связанных с медиа, но можно сделать вывод, что медиатехнологические процессы захватывают все большее пространство и время, формируют

новую культуру, новую среду. Применение данных технологий приводит к стимулированию эффективности обучения, улучшению успеваемости учащихся, повышению уровня интерактивности обучения за счет воздействия сразу на несколько органов чувств. Также на сегодняшний день предъявляются специальные требования к уровню подготовки педагога информатики, который должен обладать способностью применять данные технологические процессы в своей профессиональной деятельности.

Основной целью медиаобразования является формирование устойчивого интереса ученика к применению современных технических средств работы с мультимедийной информацией в практической деятельности. Основные задачи медиатехнологий в образовании: повысить интерес и мотивацию учащихся к обучению; актуализировать зрительную и логическую память учеников; сформировать информационную и телекоммуникационную культуру обучающихся. Мультимедиа содержит в себе все то, что нужно для просмотра, прослушивания и записи звука со многих источников. С помощью медиасерверов можно легко организовать потоковое вещание аудио и видео из Интернета, с локальных систем и даже с другого ПК, а также передавать файлы с компьютера на компьютер. Мультимедиа обеспечивает конструктивизм, основанный на технологиях среды обучения, где ученики могут решить проблему с помощью самоисследования. Мультимедийные учебные материалы, такие как видео и аудио облегчают изучение нового материала намного эффективнее. Это такая сфера информационных технологий, которую учащимся действительно хочется увидеть.

В настоящее время медиатехнологий начинают активно применяться в образовании. И учителя, и ученики творчески используют их для обучения. Применение данных технологий в учебном процессе способствует повышению информативной емкости содержания занятия.

Медиатехнологии можно рассматривать и как инструмент, с помощью которого традиционные задания обрабатываются в специальной форме, и могут быть использованы как помощник в обучении. Для повышения интереса учащихся к изучению медиатехнологий следует демонстрировать на уроках современные цифровые устройства. Зачастую возможно видеть, что экономное, но направленное применение разных медиальных конфигураций демонстрации обладает более высокими результатами, нежели многоцветное скопление разных медиаподач учебного материала.

Мультимедийные технологии стимулируют эффективность обучения, повышают уровень интерактивности за счет воздействия сразу на несколько органов чувств.

Можно определить два пути медиаобразования:

- методики обучения созданию медиаконтента, которые включают практические навыки работы с программными пакетами, используемыми для создания и разработки медиапродукта;
- использование интерактивного мультимедийного контента и технологий для эффективного обучения, которые могут включать в себя различные методы.

Составление интересного и правильного сценария, влечет за собой создание красочного мультимедийного продукта, способствующего наиболее эффективному донесению информации.

Мультимедийные технологии в образовательных учреждениях на уроках информатики могут использоваться для:

- объявления темы урока, может быть показана на слайдах, в которых тезисно продемонстрированы основные вопросы проводимого урока;
- в процессе изложения педагогом материала урока, как наглядное сопровождение;
- в качестве информационно-обучающего пособия. В современном обучении уделяется большое внимание на самостоятельную деятельность учеников по переработке и сбору знаний, педагог должен направлять, организовывать деятельность школьников по добыче знаний в процессе обучения;
- для контроля знаний;
- работа с тестом, созданным на компьютере для повышения результативности в процессе обучения.

Занятия с применением мультимедиа технологий значительно оживляют учебный процесс. Таким образом, данные технологии дают педагогам возможность более активно преподносить и расширять обучение.

Сегодня существует большое количество видов мультимедиа–приложений, которые активно используются учителем на уроках информатики, позволяющие решить различные образовательные задачи. При изучении технологии мультимедиа желательно использовать такие методы обучения, которые стимулируют учащихся к самостоятельному изучению материала. Такая заинтересованность в результатах позволит решать многие задачи в обучении. Однако, при осуществлении учебного процесса, всегда существует необходимость контроля усвоения изученного материала. Стоит, по возможности, применять зачетную систему оценок. Мультимедийность расширяет кругозор восприятия материала и способствует наилучшему освоению и запоминанию информации, дает возможность организовать нетрадиционный урок.

Современный учитель информатики должен активно реализовывать в учебном процессе информационные и цифровые технологии. Уроки с применением аудио и мультимедиа, графических и текстовых пакетов, интернет-ресурсов значительно повышают интерес к предмету и изучаемому материалу. Кроме того, учитель должен создавать на уроках условия практического применения способностей школьников, выбирать такие средства обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность и творчество. Современные школьники должны и сами владеть высокотехнологичными информационными средствами: аудио– видео-, мультимедиа технологиями.

Изучение мультимедиа, согласно образовательным стандартам, входит в содержательную линию информационных технологий. В ранних учебных пособиях по информатике данные об прикладных средствах носили тезисный характер. Это было связано с тем, что в образовательных учреждениях отсутствовали компьютеры и программы к ним. И только в учебниках третьего поколения, видели информационные новшества, которые вызывают значительный интерес к медиатехнологиям. В необходимый (обязательный) минимум, согласно школьной программе по информатике, входит изучение: технологии

мультимедиа, графических и текстовых редакторов, средств телекоммуникации, баз данных и электронных таблиц.

Изучение главы «Мультимедиа» линии информационных технологий сводится лишь к практическому освоению работы с аппаратурой и прикладными образовательными программами. Данная глава предусматривает изучение следующих вопросов:

- формирование и анализ информационных объектов (в виде презентаций) с использованием разнообразных шаблонов;
- редактирование видео и аудио материалов;
- применение классических графических анимационных форм и структур;
- дискретный вид представления аудио информации.

До компьютеризации использовалось аналоговое представление звука, а техника функционирует с дискретным (цифровым) представлением. На работу с программными мультимедийными средствами обучающимся могут быть предложены следующие типовые задания:

- работа с готовыми информационно-обучающимися продуктами;
- работа над мультимедийной презентацией;
- практическая работа с программными и аппаратными средствами редактирования и записи и аудио, фото и видео данных.

Освоение учениками технологии по созданию компьютерных презентаций, является одним из важнейших практических навыков. В существующих на данный момент учебниках, как правило, используются репродуктивные методы обучения, направленные только на усвоение и воспроизведение материала. Часто по данной теме авторами предлагается материал, не позволяющий в полной мере сформировать у школьников полноценное представление о медиатехнологиях. Соответственно, школьники могут потерять интерес и мотивацию к изучению темы. Предпочтительно, чтобы приобретённый опыт по созданию презентаций был целенаправленным и практическим, направленным на задачи, возникающие в жизни.

Изучение темы «Мультимедиа» подразумевает изучение устройства компьютера, его аппаратного и программного обеспечения, организации файловой системы компьютера. Также одним из важных моментов является мотивация учащихся. Мотивировать учащихся для благоприятного обучения возможно раньше изучения данной темы. Учитель может показывать большие возможности при работе с мультимедиа. В процессе обучения теме «Мультимедиа», учитель должен актуализировать применение мультимедиа в современном мире. Технологии мультимедиа способны помочь учащимся не только в процессе обучения, но и в дальнейшей деятельности детей в различных сферах.

При проведении занятий по изучению технологий мультимедиа, важно также учитывать психологическое состояние учащихся и особенности людей, оценивающих результат труда. Успех обучения сильно зависит от восприятия работы.

Проведение учебных занятий в основном проходит так: сначала разбираются основные тезисы темы занятия, и приводятся необходимые теоретические сведения, далее

рассматривается создание какого-либо объекта, после следуют упражнения для отработки материала.

Работа с мультимедийными, интерактивными упражнениями, позволяет ученикам познакомиться с еще одним мультимедиа-ресурсом, а также упрощает изучение материала урока. Использование средств наглядного представления материала, делает урок более интересным, красочным для учеников, что благоприятно отражается на их успеваемости.

Для подведения учеников к формулировке темы урока, можно смоделировать ситуацию из жизни одной из сфер человеческой деятельности, которая показывает учащимся необходимость использования компьютерных презентаций, и тем самым помогает сформулировать тему урока: «Компьютерные презентации».

Весь урок, объяснение учителя сопровождается презентацией, – это также помогает ученикам наглядно увидеть возможности компьютерных презентаций, на примере разработанной учителем. Слайды содержат следующую информацию:

- тема урока;
- устройства мультимедиа;
- мультимедийные программные средства;
- основные определения по теме урока;
- гиперссылка на видео (средство для создания презентаций);
- алгоритм работы по созданию презентации;
- задания для самостоятельного выполнения и домашнее задание.

В презентации учителя могут использоваться изображения, гиперссылки, разнообразные схемы и т.д. Это благоприятно влияет на усвоение материала, особенно по данной теме, так как наглядно показывает, как используются, к примеру, гиперссылки в компьютерной презентации.

Таким образом, изучение темы «Мультимедиа» способствует воспитанию у ребенка медиакультуры, что позволяет упростить его вхождение в современный изменяющийся мир. Использование медиатехнологий на уроках позволяет не только усовершенствовать учебный процесс, но и содействует в практическом плане формированию у обучаемых Soft skills, необходимых для дальнейшей жизни и успешной самореализации.

Литература

1. Сафонов В.И., Бакаева Ж.Ю., Письменский Г.И. Медиакультура – важнейшая и неотъемлемая часть профессиональной компетентности современного педагога // Инновации в образовании. 2021. № 5. С. 5-17.
2. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. М.: Директ-Медиа, 2013. 315 с.
3. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. М.: Директ-Медиа, 2013. 343 с.
4. Чельшева И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов. М.: Директ-Медиа, 2014. 401 с.
5. Чельшева И.В., Шаповалова В.С., Мурюкина Е.В. Теория и методика развития социальной активности школьников с использованием элементов медиаобразования. М., Берлин: Директ-Медиа, 2019. 138 с.

